

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOY-HISSIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Rashidova Zulayho Olimjon qizi

O'zDJTU, pedagogika fanlari bo'yicha falasafa doktori Phd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986483>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yosh davridagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari batafsil yoritilgan. Turli pedagog va psixolog olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, emotsional, intellekt, estetika, ta'lim-tarbiya, jismoniy sog'liq, ijtimoiylashuv, atrof-muhit.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. So'nggi yillarda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha bir qancha islohotlar olib borildi. Shu jumladan maktabgacha ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko'rib chiqishni hamda maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qiladi. Tarbilanuvchilarning ijtimoiylashuvi maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan pedagogik muhit ta'sirida rivojlanadi.

Shaxs ijtimoiylashuvi inson va jamiyat o'rtasidagi uzluksiz bo'lgan murakkab jarayondir. Inson doimo o'zgarib turuvchi ijtimoiy muhitda yashaydi. Bu muhitda turli xil guruhlarning ya'ni atrof-muhitning o'ziga nisbatan bo'lgan ta'sirini his qiladi, yangi ijtimoiy rollarni bajaradi va shu asnoda inson ijtimoiylashadi.

Har bir insoning shaxsi ta'lim, ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi. Natijada u ijtimoiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan vazifalarni bajaradi, ijtimoiy rolni o'zlashtirib oladi, o'zining qiziqishi, qobiliyatini ijodiy mulohaza qilib ko'radi, jamiyatning boshqa a'zolari bilan mustaqil munosabatga kirishadi va shu tariqa shaxsning ijtimoiylashuvi yuz beradi.

“Ijtimoiylashuv – bu insoniyat jamiyatidagi obyektiv o'zgarishlar bilan katta darajada o'zgarib turadigan turli xil hodisalar bilan belgilanadigan jarayondir. Har bir avlod muayyan davrda ijtimoiylashuv asosida vujudga kelgan bir qator o'ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlarga ega. Shu nuqtai nazardan, har bir avlodning ijtimoiylashuvi noyob va takrorlanmasdir”.

“J.J.Russoning pedagogik qarashlarini tabiiy tarbiya nazariyasi tashkil etadi. U bolani sinchiklab o'rganishni, uning yoshi va o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor berishni ta'kidlaydi. Shuningdek, Russo tarbiyachi va bola o'rtasidagi munosabatlar mavzusiga ham to'xtalib o'tgan” [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 299-b.].

“Ogyust Kont, Gerbert Spenser va boshqalar, masalan, jamiyatdagi ijtimoiy hodisalarni o'rganish uchun albatta, o'ziga xos, ayrim psixologik holatlarni o'rganmoq lozim, degan fikrni qat'iy turib isbot qildilar. Ular har bir ijtimoiy voqeada ruhiy hodisalar borligini isbot qilishga

urindilar. Fransuz sotsiologi G.Tard har bir individda “ijtimoiy fakt” borligini, bu narsa uning miya doirasidagina emas, balki bir qancha miyalar aloqasi tufayli mavjuddir deb hisoblaydi. Ijtimoiy xulq-atvor modeli, uning fikricha, doimo individlararo munosabatni o‘z ichiga olib, bunda bir individ boshqa individga doimo taqlid qiladi, shuning uchun ham shaxsni o‘rganish boshqa shaxslarni inkor qilmasligini talab qiladi”.

Bolalarning ijtimoiylashuvida ijtimoiy muhit ayniqsa oila degan kichik bir jamiyat muhim rol o‘ynaydi. Shu sababdan maktabgacha ta‘lim tashkiloti va oila hamkorligini samarali tashkil etish dolzarb sanaladi.

“Ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar bir qator qobiliyatlarni o‘z ichiga oladi, jumladan, his-tuyg‘ularni tushunish va boshqarish, ijobiy maqsadlar qo‘yish va ularga erishish, boshqalarga empatiyani his qilish va ko‘rsatish, ijobiy munosabatlar o‘rnatish va saqlab qolish, mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish. Bu ko‘nikmalar nafaqat shaxsiy farovonlik, balki muvaffaqiyatli va hamkorlik jamiyatini yaratish uchun ham muhimdir. Erta bolalik davrida ushbu ko‘nikmalarni rivojlantirish bolaning akademik tayyorgarligiga, ruhiy salomatligiga va butun hayoti davomida ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning murakkabligini boshqarish qobiliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin”.

“Rus psixologi L.I.Bojovich o‘z izlanishlarini shaxs psixologiyasiga aynan shaxs psixologiyasini o‘rganishga bag‘ishlangan. L.I.Bojovich tomonidan shaxs shakllanishida bolalik davrining o‘rni mavzusida ilmiy-tadqiqot ishi olib borilgan. Mazkur izlanishlar doirasida aynan ijtimoiylashuv mavzusiga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Uning fikricha ijtimoiylashuv muammosining o‘rganilishi ikkita muhim vazifani yechimini hal qilinishiga yordam beradi. Ya‘ni madaniy merosning saqlanishi va keyingi avlodga yetkazilishi mexanizm sifatida o‘rganilishida ijtimoiylashuvning roli hamda mazkur jarayonni shaxs shakllanishiga ta‘siri”.

“Ijtimoiylashuv” kategoriyasi bilan birgalikda fanda ijtimoiylashtirish termini ham qo‘llaniladi. Pedagogik atamalar lug‘atida ijtimoiylashtirishga quyidagicha ta‘rif berilgan: “inson tomonidan jamiyatda muayyan vaqt oralig‘ida qadriyatlar, axloqiy me‘yor, namuna va ko‘rsatmalarning o‘zlashtirilishi; shaxsning turli ijtimoiy umumiylik (guruh, ijtimoiy institut, ijtimoiy tashkilot), ijtimoiy munosabatlar tizimiga integratsiyalashuvi. Shaxsning ijtimoiy o‘z-o‘zini aniqlashidan kelib chiqib, ijtimoiy munosabatlarning umumiy tizimida o‘z o‘rni va nuqtai nazari” [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 43-b.].

“N.D. Qosimova O‘zbekistonda oila va undagi o‘zaro munosabatlarga alohida qadriyat sifatida qaralishi bu borada yurtimizgagina xos bo‘lgan ma‘lum xususiyatlar borligini dalillaydi. Shu bois, mavjud muammoni hududiy va etnopsixologik xususiyatlarni inobatga olgan holda o‘rganish zarur deb hisoblab o‘smirlar ijtimoiylashuvida ibratning roli va psixologik xususiyatlari, agentlarning ta‘sir mexanizmlarini aniqlagan” [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 9-b.].

“O‘.B.Shamsiyevning nazariy qarashlarida o‘zbek oilalarida bolalar o‘zini-o‘zi anglashining ijtimoiy-psixologik fenomenlari keltirilgan hamda ijtimoiy tasavvurlar doirasida shaxsning o‘zi to‘g‘risidagi tasavvurlari va hissiyoti hamda o‘zini-o‘zi anglashning ijtimoiy-psixologik mexanizmi ishlab chiqilgan”.

Ilmiy manbalar va adabiyotlar tahlili natijasida 6-7 yosh bolalarda ijtimoiy-hissiy ko‘nikmaga mualliflik ta‘rifini ishlab chiqdik: ***ijtimoiy-hissiy ko‘nikma-bolaning ijtimoiy xulq-***

atvor me'yorlarini o'zlashtirishi va atrofidagilar bilan o'zaro munosabatga kirishishi hamda o'z hissiyotlarini namoyon qila olishidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarbiyachilar bolalarning hissiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi muhim. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy holatini o'z vaqtida sezishlari va tahlil qilishlari, ularning his-tuyg'ulariga javob berishlari nazorat qilishlariga yordam berishlari kerak. MTTda ta'lim-tarbiya jarayonida bolaga tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatini berish hamda ularning ijtimoiy-psixologik vakolatlarini namoyon etishga sharoit yaratish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rashidova Z.O. Ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishda xorijiy tajribalar va ularning tahlili (maktabgacha ta'lim misolida) // J.: Mug'allim ham uzluksiz bilimlendirio' ilimiy-metodikaliq. –N., 2023. 4/2-son. B. 415-419.
2. Rashidova Z.O. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida bolalarni maktabga tayyorlash mazmuni. // J.: Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi: NamDU., 2023. 9-son. B. 630-635.
3. Rashidova Z.O. 6-7 yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Eurasian journal of academic research Volume 2 Issue 13, December - 2022, SJIF Impact Factor 8.1. P.1228-1231.
4. Rashidova Z.O. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi. // Zamonaviy ta'lim modernizatsiyasi: Nazariya va amaliyot: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti. T: "Innovatsiya-Ziyo", 2022, B.146-147.
5. Rashidova Z.O. Psychological Preparation in Preparing the Child For School Education. International Journal of Formal Education Volume: 2 Issue: 5 | May – 2023, SJIF Impact Factor 7,6. P 144-148.
6. Rashidova Z.O. Особенности социального становления детей 6-7 лет. // International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands 22nd May, 2023, P. 50-53.
7. Rashidova Z.O. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarining hissiy jihatdan rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. // "Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish tendensiyalari: innovatsiya, ta'lim, tajriba va kadrlar tayyorlash" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari to'plami. T: "Metodist nashriyoti", 2023, B.378-380.
8. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
9. Muattar Gaffarovna Milieva GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD // Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).
10. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата

обращения: 21.05.2024).

11. Миличева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-voSPIriyatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-voSPIriyatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).